

Original paper

РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛЕГЧЕНИИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ

© Н. Н. Мусаева¹, Н. Ё. Асадова ✉

¹ Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается практическое значение внедрения инновационных технологий как средства повышения результативности педагогической деятельности. Анализируются возможности цифровых платформ, интерактивных сервисов и систем управления обучением, способствующих упрощению организационных и методических аспектов работы учителя. Отмечается, что использование современных технологических инструментов помогает оптимизировать время, повысить качество обратной связи с обучающимися и развивать новые формы педагогического взаимодействия.

ЦЕЛЬ: Цель статьи состоит в том, чтобы исследовать, как инновационные образовательные технологии влияют на организацию профессиональной деятельности учителя, и определить, каким образом цифровые инструменты помогают оптимизировать его труд, повышать эффективность преподавания и уменьшать объем рутинных задач педагога.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования использовались следующие материалы и методы:

Научно-педагогическая литература, аналитические отчёты по цифровизации образования, примеры использования образовательных платформ и цифровых сервисов.

Теоретический анализ, сравнение традиционных и цифровых подходов, обобщение педагогического опыта и наблюдение за практикой использования технологий.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: применение инновационных технологий заметно упрощает деятельность учителя: автоматизирует проверку работ, ускоряет подготовку материалов и улучшает качество обратной связи. Цифровые платформы делают обучение более гибким и наглядным. Вместе с тем эффективность внедрения зависит от уровня цифровой компетентности педагогов и технической оснащённости образовательных учреждений.

- Определены наиболее полезные технологии: электронные журналы, автоматизированные системы оценивания, интерактивные сервисы и образовательные платформы.

- Установлено, что их использование сокращает рутинную нагрузку и повышает эффективность преподавания.
- Показано, что технологии поддерживают творческую деятельность учителя, улучшая организацию учебного процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: инновационные технологии превращаются в значимый ресурс для оптимизации работы педагога: они помогают уменьшить рутинные нагрузки, улучшить качество подготовки и проведения занятий, а также обеспечить более результативную обратную связь с учащимися. Их применение способствует росту эффективности преподавания и созданию условий для более персонализированного обучения. В то же время необходимы комплексная поддержка образовательных учреждений и повышение цифровой компетентности учителей, что позволит в полной мере раскрыть возможности современных образовательных технологий.

Ключевые слова: инновационные технологии, педагогическая деятельность, цифровизация образования, эффективность обучения, интерактивные сервисы, системы управления обучением, образовательная среда.

Для цитирования: Н. Н. Мусаева, Н. Ё. Асадова, Роль инновационных технологий в облегчении работы учителя // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. С.263–269.

O'QITUVCHI MEHNATINI YENGILLASHTIRISHDA INNOVATSION TEKNOLOGIYALARNING O'RNI

© N. N. Musaeva, N. Y. Asadova ¹✉

¹ Buxoro davlat universiteti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Maqolada pedagogik faoliyat samaradorligini oshirish vositasi sifatida innovatsion texnologiyalarni joriy etishning amaliy ahamiyati ko'rib chiqiladi. Raqamli platformalar, interfaol servislar va ta'limni boshqarish tizimlarining imkoniyatlari tahlil qilinadi, ular o'qituvchining tashkiliy va metodik faoliyat jihatlarini yengillashtirishga xizmat qiladi. Zamonaviy texnologik vositalardan foydalanish vaqtini optimallashtirishga, o'quvchilar bilan aloqa sifatini oshirishga va pedagogik o'zaro hamkorlikning yangi shakllarini rivojlantirishga yordam berishi ta'kidlanadi.

MAQSAD: Maqolaning maqsadi innovatsion ta'lim texnologiyalari o'qituvchining kasbiy faoliyatini tashkil etishga qanday ta'sir ko'rsatishini o'rganish hamda raqamli vositalar uning mehnatini qanday optimallashtirishi, dars berish samaradorligini oshirishi va pedagogning kundalik rutin vazifalarini kamaytirishiga qanday yordam berishini aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA USULLAR: Tadqiqot jarayonida quyidagi materiallar va usullar qo'llanildi: Ilmiy-pedagogik adabiyotlar, ta'limni raqamlashtirish bo'yicha analitik hisobotlar, ta'lim platformalari va raqamli servislaridan foydalanish misollari.

Nazariy tahlil, an'anaviy va raqamli yondashuvlarni solishtirish, pedagogik tajribani umumlashtirish hamda texnologiyalardan foydalanish amaliyotini kuzatish.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Innovatsion texnologiyalardan foydalanish o'qituvchi faoliyatini sezilarli darajada yengillashtiradi: ishlarni tekshirishni avtomatlashtiradi, materiallar tayyorlash jarayonini tezlashtiradi va o'quvchilar bilan qayta aloqa sifatini yaxshilaydi. Raqamli platformalar ta'lim jarayonini yanada moslashuvchan va ko'rgazmali qiladi. Shu bilan birga, texnologiyalarni joriy etish samaradorligi pedagoglarning raqamli kompetensiyasi hamda ta'lim muassasalarining texnik jihozlanganlik darajasiga bog'liq.

- Eng foydali texnologiyalar aniqlandi: elektron jurnallar, avtomatlashtirilgan baholash tizimlari, interfaol servislar va ta'lim platformalari.
- Ularning qo'llanilishi rasmiy-rutin yuklamani kamaytirishi va o'qitish samaradorligini oshirishi aniqlangan.
- Texnologiyalar ta'lim jarayonini tashkil etishni yaxshilagan holda o'qituvchining ijodiy faoliyatini qo'llab-quvvatlashi ko'rsatib o'tildi.

XULOSA: Innovatsion texnologiyalar pedagog faoliyatini optimallashtirishda muhim resursga aylanmoqda: ular rasmiy-rutin vazifalarni kamaytiradi, darslarga tayyorgarlik va ularni o'tkazish sifatini oshiradi, shuningdek, o'quvchilar bilan samarali qayta aloqa o'rnatishga yordam beradi. Ularning qo'llanilishi o'qitish samaradorligining oshishiga va yanada shaxsga yo'naltirilgan ta'lim uchun sharoit yaratishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, zamonaviy ta'lim texnologiyalarining imkoniyatlaridan to'liq foydalanish uchun ta'lim muassasalarini kompleks qo'llab-quvvatlash va o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasini oshirish zarur.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiyalar, pedagogik faoliyat, ta'limni raqamlashtirish, o'qitish samaradorligi, interaktiv xizmatlar, ta'lim jarayonini boshqarish tizimlari, ta'lim muhiti.

Iqtibos uchun: N. N. Musaeva, N. Y. Asadova, O'qituvchi mehnatini yengillashtirishda innovatsion texnologiyalarning o'рни // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B.263–269.

THE ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN FACILITATING THE WORK OF TEACHERS

© Nodira N. Musaeva, Nilufar Y. Asadova ¹✉

¹ Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: The article examines the practical significance of implementing innovative technologies as a means of enhancing the effectiveness of pedagogical activity. It analyzes the capabilities of digital platforms, interactive services, and learning management systems that help simplify the organizational and methodological aspects of a teacher's work. It is noted that the use of modern technological tools helps optimize time,

improve the quality of feedback provided to students, and develop new forms of pedagogical interaction.

PURPOSE: The purpose of the article is to explore how innovative educational technologies influence the organization of a teacher's professional activity and to determine how digital tools help optimize their work, increase teaching effectiveness, and reduce the volume of routine tasks.

MATERIALS AND METHODS: The following materials and methods were used in the course of the study: Scientific and pedagogical literature, analytical reports on the digitalization of education, and examples of the use of educational platforms and digital services. Theoretical analysis, comparison of traditional and digital approaches, generalization of pedagogical experience, and observation of the practice of using technologies.

DISCUSSION AND RESULTS: The application of innovative technologies noticeably simplifies a teacher's work: it automates the grading of assignments, speeds up the preparation of materials, and improves the quality of feedback. Digital platforms make learning more flexible and visual. At the same time, the effectiveness of their implementation depends on the level of teachers' digital competence and the technical equipment of educational institutions.

- The most useful technologies were identified: electronic gradebooks, automated assessment systems, interactive services, and educational platforms.
- It was established that their use reduces routine workload and increases teaching effectiveness.
- It was shown that technologies support teachers' creative activity, improving the organization of the educational process.

CONCLUSION: Innovative technologies are becoming a significant resource for optimizing a teacher's work: they help reduce routine tasks, improve the quality of lesson preparation and delivery, and provide more effective feedback to students. Their use contributes to increased teaching effectiveness and the creation of conditions for more personalized learning. At the same time, comprehensive support from educational institutions and the enhancement of teachers' digital competence are necessary to fully realize the potential of modern educational technologies.

Keywords: innovative technologies, pedagogical activity, digitalization of education, learning efficiency, interactive services, learning management systems, educational environment.

For citation: Nodira N. Musaeva, Nilufar Y. Asadova (2025) 'The role of innovative technologies in facilitating the work of teachers', Inter education & global study, vol.3 (11), pp.263–269. (In Uzbek).

Основная часть.

К числу информационно-коммуникационных технологий относятся:

– электронное обучение (e-learning), основанное на применении цифровых образовательных ресурсов, онлайн-курсов и виртуальных платформ для организации учебного процесса;

– смешанное обучение (blended моделирования учебных ситуаций и практического освоения знаний в интерактивной среде; learning), объединяющее традиционные формы преподавания с дистанционными и интерактивными методами взаимодействия;

– мобильное обучение (m-learning), предполагающее использование мобильных устройств для получения знаний и выполнения учебных заданий независимо от места и времени;

– технологии искусственного интеллекта и аналитики данных, обеспечивающие персонализацию обучения, адаптацию учебных материалов и мониторинг успеваемости учащихся;

– виртуальная и дополненная реальность (VR/AR), для моделирования учебных ситуаций и практического освоения знаний в интерактивной среде;

– **геймификация и интерактивные образовательные платформы**, способствующие повышению мотивации и вовлечённости обучающихся через использование игровых элементов и динамических форм взаимодействия.

Проектная деятельность. Стимулирует творческое мышление и развивает навыки командной работы у учащихся. Педагог выступает в роли консультанта и наставника, направляя деятельность учащихся и помогая им в достижении поставленных целей [5].

Некоторые аспекты проектной деятельности:

- Самостоятельное планирование и выполнение практических заданий — проектов, которые позволяют решить проблему в результате самостоятельных познавательных действий;
- Презентация результатов в виде конкретного продукта деятельности.

Игровые технологии. Создают интерактивную и увлекательную обстановку, в которой учащиеся активно взаимодействуют с учебным материалом, развивая навыки, решая задачи и применяя полученные знания на практике [1].

Некоторые примеры игровых технологий:

- Ролевые игры — участники принимают на себя определённые роли и взаимодействуют между собой в предполагаемом сценарии или сюжете;
- Симуляции и моделирование — позволяют понять абстрактные концепции и явления через интерактивные и наглядные примеры.

Компетентностный подход. Ориентирован на формирование у учащихся не только предметных знаний, но и ключевых компетенций. Педагог должен

проектировать образовательный процесс так, чтобы он способствовал развитию коммуникативных, информационных, социальных и других компетенций [3].

Некоторые аспекты компетентностного подхода:

- Использование активных и интерактивных форм учебных занятий с применением ИКТ, деловых и ролевых игр, проектов, тренингов, дискуссий:

- и навыков учащихся, используя разнообразные методы (портфолио, проекты, презентации, тесты).

Сущность инновационные технологий:

- помогают учителю сделать уроки более наглядными, интерактивными и интересными.

- позволяют визуализировать сложные темы (мультимедийные презентации и интерактивные доски);

- облегчает контроль знаний (Онлайн-тестирование (quizizz, google forms));

- обеспечивают гибкое планирование занятий (образовательные платформы (moodle, google classroom, microsoft teams);

- помогает анализировать успеваемость, выявлять трудности в обучении и подбирать индивидуальные траектории развития ученика.

- позволяют учителю эффективно реализовывать индивидуальный подход к каждому ученику (с помощью систем адаптивного обучения можно выстраивать задания с учетом уровня подготовки и темпа усвоения материала);

Также инновационные технологии способствует снижению эмоционального и физического напряжения педагога, создавая условия для более комфортной и продуктивной профессиональной деятельности за счёт: использования инструментов визуализации, который позволяет преподавателю наглядно и доступно объяснять сложные теоретические понятия, тем самым повышая эффективность усвоения учебного материала; внедрение интерактивных форм работы, способствующий повышению познавательной активности учащихся, снижает уровень утомляемости и конфликтности в образовательном процессе; возможности дистанционного взаимодействия между участниками образовательного процесса, который упрощает коммуникацию, обеспечивающий гибкость в организации учебной деятельности и способствующий формированию комфортной и благоприятной образовательной среды [6].

Вывод. Инновационные технологии становятся надежным помощником современного учителя. Они позволяют оптимизировать рабочее время, сделать процесс обучения более эффективным и интересным, обеспечивают индивидуальный подход и облегчают выполнение административных функций. При правильной интеграции инноваций учитель получает возможность сосредоточиться на главном — развитии личности ученика, формировании его компетенций и подготовке к жизни в информационном обществе. Инновационные технологии

радикально изменили педагогическую деятельность, превратив учителя в модератора и архитектора образовательного пространства. Они упрощают организацию учебного процесса, повышают его качество и эффективность [2], [4].

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Андреев А. А. *Инновационные технологии в образовании*. — М.: Академия, 2023. — 256 с.
2. Полат, Е.С., Бухаркина, М.Ю. *Современные педагогические технологии*. — М.: Академия, 2020.
3. Selwyn, N. *Education and Technology: Key Issues and Debates*. — London: Bloomsbury Academic, 2022.
4. Селевко Г. К. *Современные образовательные технологии*. — М.: Народное образование, 2020.
5. UNESCO. *ICT Competency Framework for Teachers*. — Paris: UNESCO, 2019.
6. Фрумкин, К.Г. *Цифровая трансформация образования: вызовы и перспективы*. — М.: Просвещение, 2021.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Мусаева Нодира Низомовна**- Доктор педагогических наук, профессор Бухарского государственного университета. **Асадова Нилуфар Ёркиновна**- Магистрант 2-го курса Азиатского международного университета. Musaeva Nodira Nizomovna- Pedagogika fanlari doktori, Buxoro davlat universiteti professori. Asadova Nilufar Yo'ркиnovna- Osiyo xalqaro universiteti 2-bosqich magistranti. Musaeva Nodira Nizomovna- Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Bukhara State University. Asadova Nilufar Yorkinovna- 2nd-year Master's Student, Asian International University.